

Пестунов М.А., Пестунова С.М.

Челябинск, ЧелГУ

pestynov_ma@mail.ru

ФИНАНСОВО-УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В последние годы основные тенденции экономического развития экономики определяются возрастанием роли результатов интеллектуальной деятельности, и вовлечении объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот как новую основу технико-экономической парадигмы. [1, с.806]

Эффективность экономики, экономический рост, устойчивость развития, во многом определяются наличием сформированной инновационной политики предприятия. С одной стороны, инновационная политика отражает уровень развития региональной экономики и ее конкурентоспособность, а с другой – уровень экономической безопасности региона. [2, с.1304]

По мнению ученых [3, 277] одной из причин неэффективности проводимой в настоящее время инновационной политики на предприятии является ее абстрактность, оторванность от проблем социально-экономического развития, от состояния и особенностей инновационного потенциала и потребности в инновационных преобразованиях.

Формирование инновационной политики и ее реализации в практическом ключе проявляется как стратегический ресурс повышения устойчивости и как следствие конкурентоспособности организации. Инновационная деятельность характеризуется наличием взаимосвязей и потоками знаний между различными участниками и институтами. Ее можно рассматривать как процесс, происходящий в системе взаимосвязанных субъектов. Эффективность хозяйственной деятельности зависит как от наличия субъектов, так и от интенсивности взаимодействия и соответствующих потоков знаний. [4, с. 602].

В настоящее время РФ практически ушла с рынка высоких технологий. Так, по объему высокотехнологичного экспорта Россия отстает от США почти в 16 раз, а от Китая — в 57 раз [5, с. 309]. Инвестиционные процессы, развиваются с приоритетом затрат в низко - и среднетехнологичных производствах. В машиностроительный сектор инвестируется порядка 2,4 % затрат на технологические инновации в целом по промышленности РФ, и только 1,7 % объема выпуска инновационной продукции.

В работе авторов [6, с. 990] отмечается инновационные возможности и уровень инновационного развития предприятий зависят от наличия

сильного научного и производственного потенциалов, и инновационной активности.

Использование инновационного потенциала в совокупности с имеющимися ресурсами и факторами свойственны для ведущих компаний. В системе ресурсов особую роль играет творческий потенциал исследователей. Реализуется он не только в высококачественных научных трудах, но и в инновационной деятельности. Характер и интенсивность инновационной деятельности на конкретном предприятии определяется уровнем специализации. Изобретательская активность, как правило, выше на тех предприятиях, которые специализируются в конкретной отрасли [7, 8]. Следует отметить наличие отрицательной связи между диверсификацией деятельности предприятий и эффективностью инновационной деятельности в регионе [9]. При этом инновации распределяются не одинаково. Количество изобретений регистрируются больше на территориях с ярко выраженной промышленной направленностью. Исследования производственной деятельности различных фирм также не дают разнонаправленные результаты. В ряде источников отмечается положительная взаимосвязь между региональной специализацией и вероятностью того, что фирмы, представят новый продукт, в то время как роль диверсификации незначительна [10, с. 603].

В работе [11, с. 291] отмечается доля России по количеству статей индексируемых в Web of Science в 2016 году составляла 2,28 % статей.

Таблица 1

Количество публикаций сведений об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах

Годы	Заявки на изобретения	Патенты на изобретения	Патенты на полезные модели	Патенты на промышленные образцы
2015	25 573	34 712	9 014	5 493
2016	20 283	33 537	8 876	4 460
2017	24 961	34 255	8 774	5 110
2018	18 734	35 775	9 868	6 334
2019	15 897	34 008	8 848	5 420

Доля выданных патентов на изобретения российских авторов составила в 2015 году 1,2%. В настоящее время ситуация не изменилась. При этом количество выданных патентов снизилось незначительно с 34706 в 2015 году до 34008 в 2019 году. Это свидетельствует о том, что уровень технико-экономической значимости изобретений, уровень, новизны, уровень достигаемого результата остаются неизменными.

Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по федеральным округам Российской Федерации в 2019 году приведена в таблице .2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по Федеральным округам Российской Федерации в 2019 году

Федеральный округ РФ	Заявки на изобретения	
	Количество поданных заявок	% от общего количества заявок
Центральный	10780	46,19
Северо-Западный	3688	15,80
Приволжский	3467	14,86
Сибирский	1934	8,29
Южный	1502	6,44
Уральский	1017	4,36
Дальневосточный	493	2,11
Северо-Кавказский	406	1,74
Округ не определен	50	0,21
Итого:	23337	100

Доля УрФО составляет 4,36 % от общего количества заявок

Таблица 3

Распределение поданных в 2019 г. российскими заявителями заявок по Уральскому Федеральному округу и входящим в его состав субъектам

Уральский Федеральный округ	Всего	Подано заявок, из них:	
		юридическими лицами	физическими лицами
Курганская область	48	26	22
Свердловская область	513	377	136
Тюменская область	132	84	48
Ханты-Мансийский автономный округ Югра	48	21	27
Челябинская область	242	160	82
Ямало-Ненецкий автономный округ	34	32	2
Итого по округу	1017	700	317

Количество поданных заявок в 2019 году существенно не изменилось. Сохраняется зависимость интенсивности инновационной

деятельности в конкретном регионе и также определяется уровнем специализации. Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по Федеральным округам Российской Федерации в 2015, 2019 году). Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2015: РФ - 45517; УрФО -;1148, подано заявок на предполагаемые изобретения в 2019: РФ 35511; УрФО-1017. (Таблица 3)

Динамика выдачи патентов характеризует уровень технико-экономической значимости изобретений. Что подтверждает новизну, промышленную применимость, и изобретательский уровень.

По мнению авторов [11, с. 291] одной из ведущих составляющих результативности исследовательской деятельности в рамках воспроизводства научно-технологического потенциала базируется главным образом на активизации инновационной деятельности.

Опираясь на методологию, изложенную в работах Romer P. M. [12], авторами предлагается методика исследования воспроизводства интеллектуального капитала в научно-технологической на основе взаимодействия трех секторов: научно- исследовательского, производства средств производства, производства конкурентоспособной продукции макроэкономических научно-технологических преобразований, технологических укладов.

Методика представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в сфере воспроизводства нематериальных активов.

К числу основных ее элементов относятся следующие процессы:

1. формирование информационной системы, характеризующей экономический рост, в предшествующий период, и определение экономического роста и развития в будущем;
2. формирование системы и методов планирования состава НМА в рамках прогноза жизненного цикла продукта;
3. формирование системы и методов регулирования учета, оценки и анализа, направленных на обновление НМА, по видам в рамках прогноза жизненного цикла продукта с учетом исчерпания эффективности результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Инновационное инвестирование представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, направленной на воспроизводство интеллектуального капитала, и осуществляется по трем направлениям.

1. Создание нового продукта на основе нового поколения продуктовых РИД.
2. Создание новых технологических процессов на стадии роста жизненного цикла продукта.
3. Разработка новых организационно-управленческих решений на стадии зрелости продукта и инвестирование в разработку нового поколения продуктов, основанной на следующем новом поколении РИД.

В рамках предложенной методики авторы выделяют два аспекта воспроизводства нематериальных активов (НМА). Воспроизводство НМА в операционном процессе. И воспроизводство НМА в инвестиционном процессе.

Для стационарной системы воспроизводства НМА, когда финансирование осуществляется как за счет прибыли предприятия потребность в НМА определяется по формуле 1:

$$I_{ij}^t = b_{ij} Q_{ij}^t Am_{ij}^t, \quad (1)$$

где I_{ij}^t — годовая потребность j -го предприятия в i -м НМА в t -м году; b_{ij} — частный коэффициент интеллектуалоемкости; Q_{ij}^t — объем выпуска продукции j -го предприятия на основе i -го НМА в t -м году, соответственно, Am_{ij}^t — годовая норма амортизации НМА, %;

Для динамической системы воспроизводства НМА, когда финансирование осуществляется как за счет амортизации, так и за счет дополнительной прибыли от ОИС, годовая потребность в НМА определяется по формуле 2:

$$I_{ij}^t = b_{ij} Q_{ij}^t Am_{ij}^t + Pr_{ij}^t, \quad (2)$$

где I_{ij}^t — годовая потребность j -го предприятия в i -м НМА в t -м году;

b_{ij} — частный коэффициент интеллектуалоемкости; Q_{ij}^t — объем выпуска продукции j -го предприятия на основе i -го НМА в t -м году, соответственно;

Am_{ij}^t — годовая норма амортизации НМА; $\square Q^t$ — прирост объема выпуска продукции; Pr_{ij}^t — чистая прибыль j -го предприятия в t -м году от использования ОИС.

В период одного жизненного цикла формируются продуктовые, затем технологические и управленческие РИД, обеспечивающие необходимый уровень конкурентоспособности предприятия. На каждом этапе жизненного цикла, включая разработку, рост и зрелость, необходимо рассматривать каждый элемент траектории жизненного цикла и оптимизацию его состояния по критерию обеспечения максимального потока дохода и оптимального соотношения структуры нематериальных активов, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия в конкретный момент и в стратегической перспективе

Переход с выпуска продукции основанной на предыдущем поколении РИД на выпуск продукции, основанный на новом поколении

РИД, т.е. с одного жизненного цикла продукта на последующий, должен осуществляться планомерно после исчерпания эффективности соответствующего вида РИД продуктовых, технологических, организационных, управленческих.

Список использованной литературы:

1. Романова О. А. Приоритеты промышленной политики России в контексте вызовов четвертой промышленной революции. Ч. 2. // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 806-819, doi 10.17059/2018-3-9. УДК 338.2:004.9
2. А. Ф. Суховой а), И. М. Голова Дифференциация стратегий инновационного развития регионов как условие повышения эффективности социально-экономической политики в РФ 1 б), а, б) Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Российская Федерация) <https://orcid.org/0000-0001-7244-3693>, e-mail: alla_suhovey@list.ru б) <https://orcid.org/0000-0003-1059-4271>
3. Романова О. А. Инновационная парадигма новой индустриализации в условиях формирования интегрального мирохозяйственного уклада // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 1. — С. 276-289. doi 10.17059/2017-1-25. УДК 338.1]
4. Гребёнкин И. В. Влияние уровня диверсификации на инновационную активность в обрабатывающей промышленности // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 2. — С. 600-611 doi 10.17059/2018-2-21, УДК 332.12: 339.562
5. Голова И. М., Суховой А. Ф., Никулина Н. Л. Проблемы повышения инновационной устойчивости регионального развития // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 1. — С. 308-318, doi 10.17059/2017-1-27, УДК 001.895(1) с. 314 JEL 033
6. Голова И. М., Суховой А. Ф. Вызовы инновационной безопасности регионального развития в условиях цифрового общества // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 987-1002 doi 10.17059/2018-3-21, УДК 338.22(930.23)
7. Greunz L. Industrial structure and innovation: evidence from European regions // Journal of Evolutionary Economics.— 2004. — No 14(5). — P. 563 — 592. — doi:10.1007/s00191-004-0234-8.
8. Paci R., Usai S. Externalities, knowledge spillovers and the spatial distribution of innovation // Geo Journal. — 1999.— No 49(4). — P. 381 — 390. — doi:10.1023/A:1007192313098.
9. Andersson R., Quigley J. M., Wilhelmsson M. Agglomeration and the spatial distribution of creativity // Papers in Regional Science. — 2005. — No 84(3). — P. 445-464. — doi:10.1111/j.1435-5957.2005.00049.x.
10. Panne G. Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs // Journal of Evolutionary Economics. — 2004. — № 14(5). — P. 593-604. — doi:10.1007/s00191-004-0232-x.
11. Волкова Т. И., Усольцев И. А. Изобретательская активность исследователей: межстрановые рейтинговые оценки // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 1. — С. 290-307. doi 10.17059/2017-1-26. УДК 330.341.1
12. Romer P. M. Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. — 1990. — Vol. 98. — № 5. Part. 2. — P. 71-102. — DOI: 10.3386/w3210.